

Received-Makale Geliş Tarihi 15.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),100-112

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445694

Babur Shah Quyash

<https://orcid.org/0000-0001-8835-4388>

Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi, Elâzığ/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05teb7b63>

Doç. Dr. Nurcan Yücel

<https://orcid.org/0000-0002-6845-1284>

Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Elâzığ / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05teb7b63>

Elâzığ'da Yaşayan Afganların Online Alışverişe Yönelik Tutumları: Bir Araştırma

Attitudes of Afghans Living in Elâzığ Toward Online Shopping: An Empirical Study

ÖZET

Online alışveriş internete erişimin artmasıyla birlikte tüketici tutumlarını ve davranışlarını köklü biçimde dönüştürerek, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Online alışveriş, tüketicilere zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra daha geniş ürün yelpazesine erişim imkânı sağlarken; işletmelere de daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte güven, risk algısı, web sitesi kalitesi ve elektronik ağızdan ağıza iletişim (e-WOM) vb. faktörler tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumlarını da doğrudan etkilemektedir.

Bu çalışmanın amacı; Elâzığ'da yaşayan Afganistanlı tüketicilerin online alışveriş tutumlarını Teknoloji Kabul Modeli (TAM) çerçevesinde incelemektir. Çalışmanın evrenini, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Elâzığ'da yaşayan 558 Afganistanlı oluşturmaktadır. %95 güven aralığında belirlenen örneklem, 230 katılımcıdan meydana gelmiştir. Veri toplama aracı olarak da anket yöntemi kullanılmış, ölçekler literatürdeki geçerli çalışmalardan uyarlanmış ve toplam 29 ifadeden oluşmuştur. Verilerin analizi için Lisanslı SPSS 27.0 programından yararlanılmış, Geçerlik ve Güvenirlik analizi yapıldıktan sonra Frekans Analizi (Yüzde), Regresyon Analizi testi yapılmıştır.

Çalışmanın bulguları, algılanan güven, algılanan risk, algılanan web sitesi kalitesi ve e-WOM'un online alışveriş tutumlarını anlamlı ve pozitif şekilde etkilediğini göstermiştir. Özellikle algılanan güven değişkeni en güçlü belirleyici unsur olarak öne çıkmıştır. Çalışma sonuçları, literatürde yer alan önceki çalışmalarla tutarlı ve farklı kültürel bağlamlarda dahi online alışveriş tutumlarının benzer dinamiklerle şekillendiğini ortaya koymuştur. Çalışma teorik düzeyde TAM modelini genişleterek literatüre katkı sağlarken, çevrimiçi perakendecilere uygulamaya yönelik önemli stratejik öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Teknoloji Kabul Modeli, Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Kalite ve e-WOM

ABSTRACT

Online shopping has become an integral part of daily life, fundamentally transforming consumer attitudes and behaviors with the increasing accessibility of the internet. It offers consumers not only time and cost savings but also access to a broader range of products, while providing businesses with opportunities to reach larger customer bases. However, factors such as trust, perceived risk, website quality, and electronic word-of-mouth (e-WOM) directly influence consumers' attitudes toward online shopping.

The purpose of this study is to examine the online shopping attitudes of Afghan consumers residing in Elâzığ within the framework of the Technology Acceptance Model (TAM). According to data from the Turkish Statistical Institute, the study population consists of 558 Afghans living in Elâzığ, and the sample, determined with a 95% confidence interval, includes 230 participants. Data were collected through a questionnaire adapted from validated scales in the literature, comprising 29 items. The data were analyzed using SPSS 27.0 software, employing validity and reliability tests followed by frequency (percentage) and regression analyses.

The findings indicate that perceived trust, perceived risk, perceived website quality, and e-WOM have significant and positive effects on online shopping attitudes, with perceived trust emerging as the strongest determinant. The results align with prior studies, revealing that online shopping attitudes are shaped by similar dynamics even across different cultural contexts. The study contributes to the literature by extending the TAM model theoretically and provides practical insights and strategic implications for online retailers.

Keywords: Online Shopping, Technology Acceptance Model, Perceived Trust, Perceived Risk, Perceived Quality and e-WOM.

1. GİRİŞ

Artan e-ticaret eğilimi, online alışverişe daha fazla yönelmeye yol açmakta ve tüketiciler ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli online mağazalara daha fazla yönelmektedir. E-ticaret siteleri tüketicileri alışveriş ihtiyaçları için çevrimiçi olmaya teşvik eden büyük bir çevrimiçi satış ve günlük fırsat akışı sunmaktadır (Sarika vd., 2016: 11). Ticaret teknikleri ve araçları, insanlığın gelişimine paralel olarak sürekli gelişirken, e-ticaret, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran yeni bir iş türü olarak kullanılmaktadır (Baloch vd., 2022: 151).

İnternetin yaygın kullanımı ve teknolojinin hızla büyümesi hem müşteriler hem de işletmeler için yeni bir Pazar yaratmıştır. Günümüzde internet sadece müşterilerle iletişime geçmek için kullanılan bir araç değil, aynı zamanda potansiyel müşterileri bulmak ve mevcut müşterilerle ilişkiyi sürdürmek için de önemli bir kanal haline gelmiştir. Bununla birlikte çevrimiçi alışveriş fikri, tüketicileri uygun bir alışveriş yoluna yönlendirerek sadece birkaç tıklama ile istedikleri ürüne veya hizmete ulaşmalarını sağlarken tüketicilere zamandan ve paradan tasarruf sağlama imkânı sunmuştur (Jayasubramanian vd., 2015: 489). Her 10 alıcıdan 7'si satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce online araştırma yaparak istedikleri ürün veya hizmet hakkında yeterli bilgiye ulaşabildiklerinden online alışveriş tüketici davranışlarını etkilemiştir (Pant, 2014: 39).

Online Alışveriş, e-ticaret alanında önemli bir büyüme kaydederek dünya çapında alışverişin en moda kelimesi haline gelmiştir. Günümüzde işletmelerin değişen pazar şartlarına göre varlıklarını sürdürerek avantaj elde edebilmeleri için işlerini online olarak yönetmeleri, ürün veya hizmetlerini online olarak satmak için gerekli adımları atmaları önemli olmuştur (Christo Cedric, 2020: 1245). Online alışveriş, internet üzerinden ürün veya hizmet satın alma süreci olarak tanımlanmıştır. Bu süreç, ürün veya hizmet ihtiyacının hissedilmesi, ihtiyaca göre online araştırma yapılması, alternatiflerin değerlendirilmesi, ihtiyacı karşılayan en uygun ve en iyi ürün veya hizmetin seçilmesi ve online işlemin gerçekleştirilerek satış sonrası hizmetlerin sağlanması olmak üzere 5 adımdan oluşmuştur. Online alışveriş tutumu, tüketicinin internet üzerinden alışveriş yapma konusundaki psikolojik durumunu ifade etmektedir. Çevrimiçi tüketici tutumu ve davranışı, giderek artan sayıda araştırmayla güncel bir araştırma alanı haline gelmiştir (Jain, 2017: 31).

Motivasyon ve algı yoluyla oluşan tutumlar e-ticaretin benimsenmesinde önemli rol üstlenirken, karar alma sürecini de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla tüketicilerin on-line alışverişe yönelik tutumlarını anlamak, pazarlama yöneticilerinin online alışveriş oranını tahmin etmelerine ve online ticaretin gelecekteki büyümesini değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır (Upadhyay ve Kaur, 2007: 3).

Bu araştırmanın amacı; Elazığ'da ikamet eden Afganistanlıların on-line alışverişe yönelik tutumlarını; Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Kalitesi ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-WOM) değişkenlerini Teknolojik Kabul Modeli (TAM) çerçevesinde incelemektir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Online alışverişe yönelik tüketici tutumlarını ele alan literatür, bu tutumların yalnızca teknolojik altyapıya bağlı olarak değil; algısal, psikolojik ve demografik değişkenlerin etkileşimi sonucunda şekillendiğini göstermektedir. Bu bağlamda Dani (2017), çalışmasında tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen temel faktörleri incelemiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilen bulgular, web sitesi tasarımı, kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufunun online alışveriş davranışı üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle zaman tasarrufunun ön plana çıkması, çağdaş tüketici davranışlarının hız ve erişilebilirlik odaklı bir yapıya evrildiğini düşündürmektedir. Buna karşılık güvenlik algısının hâlen önemli bir endişe kaynağı olması, online alışveriş ortamlarında güven unsurunun tam anlamıyla tesis edilemediğine işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca ileri yaş grubundaki tüketicilerin online alışverişe daha mesafeli yaklaştıkları belirlenmiş ve bu bulgu dijital bölünme tartışmalarını destekler nitelikte değerlendirilmiştir.

Online alışveriş tutumlarını açıklamaya yönelik daha bütüncül bir yaklaşım Akroush ve Al-Debei (2015) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacılar, Ürdün'de faaliyet gösteren MarkaVIP adlı online perakendecinin müşterilerinden elde edilen veriler doğrultusunda entegre bir model önermiştir. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçları, algılanan web sitesi itibarı, web sitesi imajı, görece avantaj ve güven değişkenlerinin tüketici tutumlarını hem doğrudan hem de dolaylı biçimde etkilediğini göstermektedir. Özellikle görece avantaj ve güven faktörlerinin güçlü etkisi, tüketicilerin online alışverişini benimsemelerinde algılanan faydanın ve risk azaltıcı unsurların kritik rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Öğrenci örneklemeleri üzerinde yürütülen çalışmalar da online alışverişe ilişkin tutumların anlaşılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Shanthi ve Kannaiah (2015), çalışmalarında üniversite öğrencilerinin online alışverişe yönelik algı ve tutumlarını incelemiş ve online alışverişin fiziksel mağazaya gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak tüketicilere önemli bir kolaylık sağladığını tespit etmiştir. Ayrıca fiyat karşılaştırma imkânının, online alışverişin cazibesini artıran önemli bir unsur olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılar, uygun pazarlama stratejileri aracılığıyla potansiyel tüketicilerin aktif online alıcılara dönüştürülebileceğini vurgulamaktadır.

Ürdün bağlamında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Nuseir ve arkadaşları (2010), online satın alma kararlarını etkileyen faktörleri ayrıntılı biçimde ele almıştır. Tabakalı örnekleme yöntemiyle 215 kişiden elde edilen bulgular, promosyon faaliyetleri ve güvenlik algısının online satın alma kararlarında belirleyici olduğunu göstermektedir. Buna karşılık e-fiyat değişkeninin anlamlı bir etki yaratmaması, fiyatın tek başına karar verici bir unsur olmadığını ortaya koymaktadır. İnternet altyapısı ile ürün ve hizmet özelliklerinin orta düzeyde etkili olması ise online alışveriş davranışının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu desteklemektedir.

Türkiye’de yürütülen çalışmalar da benzer eğilimlere işaret etmektedir. Huseynov ve Yıldırım (2014), Ankara’daki üniversite öğrencilerinin online alışverişe yönelik tutumlarını incelemiş ve finansal risk, ürün kalitesi, iade süreçleri, teslimat koşulları ile güvenlik ve gizlilik konularındaki endişelerin tüketici tutumları üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, online perakendecilerin yalnızca ürün çeşitliliğine değil, aynı zamanda risk algısını azaltmaya yönelik stratejilere de odaklanmaları gerektiğini göstermektedir.

Yörük ve arkadaşları (2011) tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışmada, Türkiye ve Romanya’daki tüketicilerin online alışverişe yönelik tutum ve davranışları ele alınmıştır. Araştırma sonuçları, her iki ülkede de güvenlik kaygıları, geleneksel alışveriş alışkanlıkları ve ürünü fiziksel olarak görme isteğinin online alışverişini sınırlayan temel faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kitap, bilet ve yazılım gibi ürünlerin online ortamda satın alınmasına yönelik tutumların daha olumlu olması, ürün türüne bağlı farklılaşmaların önemini göstermektedir.

Koçarslan ve Kılınç (2019) tarafından Konya’da yürütülen araştırma, tüketicilerin dijital pazarlama uygulamalarına ve online alışverişe yönelik algılarını kapsamlı biçimde incelemiştir. Farklı meslek gruplarından katılımcılarla gerçekleştirilen çalışma, online alışverişin yaygın olarak benimsendiğini, ancak alışveriş sıklığının görece sınırlı kaldığını göstermektedir. Düşük fiyatlar ve indirimlerin tüketicileri online alışverişe yönlendiren temel unsurlar olduğu, giyim ve aksesuar ürünlerinin ise en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca hizmet kalitesi, sistem kalitesi ve güven faktörlerinin online alışveriş deneyiminin başarısında kritik rol oynadığı vurgulanmıştır.

Uluslararası literatürde moda odaklı online alışverişe ilişkin bulgular da dikkat çekicidir. Suleman ve Zuniarti (2019), Endonezya’da online moda alışverişine yönelik tüketici tutumlarını incelemiş ve algılanan kullanım kolaylığının satın alma tutumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Buna karşın algılanan kullanılabilirlik ve güven değişkenlerinin güçlü etkisi, tüketicilerin online alışverişte işlevsellik ve güven unsurlarına öncelik verdiğini göstermektedir.

Dapas ve arkadaşları (2019) tarafından Zalora online mağazası örneğinde gerçekleştirilen çalışma, hizmet kalitesi ve web sitesi kalitesinin satın alma kararları üzerindeki etkisini incelemiştir. Bulgular, her iki değişkenin satın alma niyeti üzerinde olumlu etkiler yarattığını, satın alma niyetinin ise satın alma kararını anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Ancak web sitesi kalitesinin satın alma kararı üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmaması, niyet değişkeninin aracı rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır.

Marka imajının online satın alma davranışı üzerindeki etkisini ele alan Saydan ve Dölek (2022), marka imajının hem ağızdan ağıza iletişim davranışı hem de online satın alma niyeti üzerinde olumlu etkiler yarattığını tespit etmiştir. Ayrıca ağızdan ağıza iletişimin, tüketicilerin online satın alma niyetlerini güçlendiren önemli bir sosyal etki unsuru olduğu belirlenmiştir.

Son dönem çalışmaları, özellikle güven ve risk algısının online alışveriş davranışındaki rolüne odaklanmaktadır. Osmani ve arkadaşları (2022), Afgan kadınlar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, algılanan güven, algılanan risk, web sitesi kalitesi ve elektronik ağızdan ağıza iletişimin online alışveriş kararlarıyla anlamlı ve pozitif ilişkiler içinde olduğunu ortaya koymuştur. Benzer biçimde Makhitha ve Ngoben (2024), gelişmekte olan pazarlarda algılanan finansal, konfor ve güvenlik risklerinin tüketici tutumlarını önemli ölçüde etkilediğini, ancak bu risklerin doğrudan satın alma niyeti üzerinde belirleyici

olmadığını tespit etmiştir. Çalışma, tüketici tutumunun algılanan risk ile online alışveriş niyeti arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlendiğini göstermesi bakımından literatüre önemli bir katkı sunmaktadır.

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3.1. Algılanan Güve ve Online Alışveriş Tutumu

Güven kavramı, bireyin alışveriş yapacağı karşı tarafa güvenme isteğini temsil etmektedir. Alışveriş çerçevesinde güven çok önemli bir rol oynayarak karşı tarafa veya tüketicilere huzur verirken satın alma tutumlarını ve davranışlarını da pozitif etkilemektedir (Tyrvaainen ve Karjaluoto, 2022: 4). Güven unsuru; eğilime dayalı güven, kurumsal güven ve kişilerarası güven olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Eğilimsel güven, genel olarak bir kişinin güven düzeyini ifade etmekte ve birey başkalarına kolayca güven duyabiliyorsa, online satıcılara da kolayca güvenerek bu alışveriş yönteminin güvenli bir alışveriş ortamı sağladığını varsaymaktadır. Kurumsal güven ise, tüketicilerin satıcılara verilerin ve tüketici bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaklarına dair duydukları güven düzeyidir ve son olarak kişiler arası güven ise; dış etkilerden kaynaklanan ve tüketicilerin online alışveriş sitelerine duydukları güveni ifade etmektedir (Hidayanto vd., 2012: 332).

Online alışverişte, girişimciler, çalışanlar, tedarikçiler ve tüketiciler olmak üzere çıkarları kendileri tarafından başlatılan ve işlemlerin gerçekleşebilmesi için birbirine güven vermesi gereken birçok taraf bulunmaktadır (Suleman ve Zuniarti, 2019: 136). Online alışveriş geleneksel alışverişe göre daha fazla risk ve belirsizlikler içerdiğinden güven daha fazla önem kazanmaktadır (Lee ve Turban, 2001: 77).

3.2. Algılanan Risk ve Online Alışveriş Tutumu

Risk, tüketicilerin belirli bir tüketim kararına niyetlendiklerinde ortaya çıktığından tüketici söz konusu tüketimde kayıp veya kazanç konusunda korku hissetmektedir (Khan vd., 2015: 295). Algılanan risk kavramı ilk olarak Raymond Bauer (1960, 1967) tarafından tüketici davranışına dahil edilerek satın alma davranışı, tüketicilerin satın alma tutumlarını etkileyen bir belirsizlik içermektedir. Bu belirsizlik, genellikle tüketicilerin satın alma tutumlarının hedeflenen ürünlerin veya hizmetlerin amaçlarını yerine getiremeyebileceği yönündeki duygularını yansıtmaktadır (Alrawad, vd., 2023). Algılanan risk, bir eylemden kaynaklanabilecek olası kötü sonuçların büyüklüğü ve olma olasılığına ilişkin bireysel veya grup yargısı veya değerlemesi olarak tanımlanmaktadır (Gough, 1990: 16).

Tüketicilerin algıladıkları risk, online alışverişte en büyük engeli teşkil ederken, alışverişin, olumsuz sonuçlarına ilişkin belirsizlikler ise bu risk algısını daha da artırmaktadır. Dolayısıyla, riskten kaçınma güdüsü algılanan risk olarak ifade edilebilmektedir (Zaharia, 2019: 337). Mağaza içi yapılan alışverişlerde riskler var olsa da online alışverişte tüketiciler kendilerini daha savunmasız hissedebilmektedir. Online alışverişte ödeme yaparken tüketicilerin kişisel bilgilerinin perakendecinin web sitesinden internet sağlayıcısı aracılığıyla finans kuruluşuna taşıyan daha fazla kuruluş olması tüketicilere güvenlik riskinin daha büyük olduğu algısını oluşturmaktadır (Shaw vd., 2022: 3).

3.3. Algılanan Web Kalitesi ve Online Alışveriş Tutumu

Web sitesi tüketicilerin ihtiyaçları olan bilgileri sunduğunda, insanlar bu web sitelerinden alışveriş yapma eğilimi gösterirler. Araştırmacılar web sitesi kalitesini; bilgi, güvenlik, kullanım kolaylığı, keyif ve hizmet kalitesi gibi çeşitli kategorilerde sınıflandırmışlardır (Kim ve Niehm, 2009: 222). Algılanan Web kalitesi, kullanıcıların bir web sitesinin özelliklerinin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Web kalitesi; teknik yeterlilik, içerik kalitesi, belirli (hizmet) içeriği ve algılanan kalite olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır (Hwang ve Kim, 2007: 749).

Web sitesi kalitesi, geleneksel mağazaların hizmet kalitesi ve düşük fiyatları ile karşılaştırıldığında daha etkili hale gelmektedir. Yazı tipleri, görseller, şekiller ve web düzeni tüketiciyi tatmin ederek web sitesi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır (Yılmaz, 2021: 441). Bilgi, sağduyu, etkileşim, ilişki, özgüllük ve güncellik bir web sitesinin tüketici ile olan iletişimini ve online satın alacakları ürüne veya hizmete yönelik bilgilere nasıl ulaşacaklarını belirlemektedir (Enginkaya, 2006: 13). Bir Web sitesinin interaktif özellikleri, alışveriş yapanları veya tarayıcıları web sitesini tekrar ziyaret etmeye motive etmektedir. Ayrıca, 3D sanal modelin algılanan web sitesi kalitesini yükselterek müşterileri çektiği, satışları artırdığı ve iadeleri azalttığı belirtilmektedir (Kim vd., 2007: 96).

Tüketici bakış açısından web sitesi; hizmetin, sistemin ve bilginin ortak değerlendirme hedefi haline gelirken; ürün veya hizmet sağlayıcıları bakış açısından ise web sitesi kâr elde etmek için ortak dağıtım kanalları haline gelmektedir. Bu nedenle web sitesi kalitesi ve geleneksel mağaza atmosferi, web sitesi aracılığıyla kâr elde etmek isteyen tüketiciler ve perakendeciler veya web sitesi sahipleri için giderek daha önemli hâle gelmiştir (Luo vd., 2016: 1). Müşterinin online alışveriş yaparken sergilediği davranış, büyük ölçüde web sitesi içeriğiyle ilgili inancını, web sitesinin algılanan kalitesini açıklamaktadır. Tüketiciler bir web sitesinin algılanan kalitesini beğendiklerinde, internetteki satıcı, güveni artırmak ve müşteride olumlu bir tutum oluşturmak için kullanım kolaylığı, online alışverişin güvenliği ve sayfanın görünümü gibi stratejileri düşünecektir (Hsieh ve Liao, 2011: 1272).

3.4. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-WOM) ve Online Alışveriş Tutumu

Ağızdan ağıza iletişim (WOM), bir mağazanın, sunduğu ürünle veya hizmetle ilgili deneyimin değerlendirilmesine ilişkin gayri resmi kişilerarası iletişimi ifade etmektedir. Tüketiciler arasında olumlu WOM başlatmak, tüketicinin satın alma kararı üzerindeki önemli etkisi nedeniyle önemli bir pazarlama stratejisi haline gelirken; bir şirketin olumlu imajının oluşumunda önemli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir (Ha ve Im, 2012: 79). Elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM), tüketici memnuniyeti, doğrudan ve dolaylı etki ederek, net bilgiler sunabilen, sosyal ağları kullanarak tüketici işlemlerini çekebilen, medya kampanyaları için etkili ve verimli fırsatlar yaratabilen çevrimiçi teknolojidir. “Potansiyel, gerçek veya eski müşteriler tarafından bir ürün veya işletme hakkında yapılan, ticari ve ticari olmayan faaliyetler için çok sayıda kişinin ve kurumun kullanımına sunulan olumlu veya olumsuz her türlü beyan” olarak tanımlanmaktadır (Danis vd., 2017: 193).

eWoM, tüketici tercihleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan önemli bir pazarlama aracı olarak tanımlanmakta ve uzmanlar, tüketicilerin %76'sının akran tavsiyelerine inandıklarını belirtmektedir. WoM iletişimleri, bir ürünün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına karar verirken tüketiciler için önemli bir referans haline gelmektedir. Böylece, bir kişinin tavsiyeleri, kitle iletişim araçları veya geleneksel pazarlama araçlarını kullanmak yerine gayri resmi bir şekilde sözlü yollarla aktarılmaktadır (Rouibah vd., 2021: 78). Ağızdan ağıza iletişimin etkinliği nedeniyle, tüketiciler internet medyası aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmektedir. eWOM, tüketicilerin kişisel ürün deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaya teşvik eden bir pazarlama aracıdır. Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan tüketici bilgilerinin, tüketici tutumlarını ve davranışlarını şekillendirdiği yaygın bir biçimde bilinmektedir (Nuzula ve Wahyudi, 2022: 53). eWOM'un tüketicilerin online alışveriş yapma tutumları üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu daha önce yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır (Ilhamalimy ve Ali, 2021: 207).

3.5. Online Alışveriş Tutumu

Tutum, gerekçeli eylem teorisi ve planlı davranış teorisine göre davranışsal benimseme niyetinin önemli bir belirleyicisi olarak bir bireyin bir kavrama ilişkin genel değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Al-Debei ve Akroush, 2015b: 1355). Ajzen ve Fishbein (2000), tutum terimini bir nesne, kavram veya davranışın lehte veya aleyhte, iyi veya kötü, hoşlanma veya hoşlanmama boyutunda değerlendirilmesini ifade etmek için kullanılmasını önermektedir (Ajzen ve Fishbein, 2000: 3).

Tutum, bir davranışı olumlu veya olumsuz şekilde değerlendirme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Tüketici araştırmalarında ise tutum, bireyin duygu, düşünce ve satın alma kararlarını doğrudan etkileyen davranış olarak tanımlanmaktadır (Naadem vd., 2015: 433). Davranışa yönelik tutumun, davranışsal niyet aracılığıyla doğrudan bir etkisi olduğu görülmektedir. Tüketicilerin tutumu, satın alma isteklerini şekillendiren ve aynı zamanda çeşitli faktörler tarafından doğrudan etkilenen bir kavram olarak bilinmektedir. Araştırmalar, tutumun belirli bir davranışla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur (Jun ve Jaafar, 2011: 123). Chetioui ve arkadaşlarına (2021) göre; bir davranışa yönelik tutum, bir bireyin ilgili davranışa ilişkin olumlu veya olumsuz değerlendirmesidir. Bu tür inançlar, geçmişlerine ve kişisel deneyimlerine bağlı olarak bireyler arasında farklılık göstermektedir (Chetioui vd., 2021: 547). Tüketici tutumları, pazarlama bağlamında, genellikle bir marka veya perakende mağazası olmak üzere, bir tüketicinin bir nesne hakkındaki (1) inançlarının (2) duygularının (3) bu nesneye yönelik davranışsal niyetlerinin bir bileşimidir. Bu bileşenler, birbirlerine oldukça bağlı oldukları ve birlikte tüketicinin nesneye nasıl tepki vereceğini etkileyen güçleri temsil ettiklerinden dolayı birlikte ele alınmaktadır (Bhatt, 2014: 33).

Online tutum, beklenti-değer modelinin önemli bir çıkarımı, bir nesneye yönelik tutumların, nesnenin nitelikleri hakkında yeni bilgiler edindikçe ve bu niteliklerin öznel değerleri nesneye bağlantılı hâle geldikçe kaçınılmaz bir biçimde otomatik olarak oluşmaktadır (Ajzen ve Fishbein, 2000: 6). Dani (2017)'ye göre; tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumları, internet üzerinden alışveriş yapma konusundaki psikolojik durumlarını ifade etmektedir. Al-Debei ve arkadaşlarına (2015) göre; tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumlarının online perakendecinin web sitesinin tasarımından ve görünümünden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bir online perakendecinin web sitesinin kalitesi ne kadar yüksekse, tüketicilerin o online perakendeciye yönelik tutumları da o kadar olumlu olacaktır (Al-Debei vd., 2015: 70).

4. METODOLOJİ

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın amacı; Davis (1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli (TAM) çerçevesinde Elazığ'da yaşayan Afganistanlıların online alışveriş tutumlarını Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Kalitesi ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-WOM) değişkenlerinin online alışveriş tutumlarına etki düzeyini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini; Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus İstatistikleri Portal verilerine göre Elazığ'da yaşayan 558 Afganistan vatandaşı oluşturmaktadır (<https://www.tuik.gov.tr>). %95 güven aralığında evren büyüklüğü 550 ve üzeri olduğu durumlarda 226 adet anket yapılması uygun görülmüştür (Cohen vd., 2000; Malhatra ve Birks, 2007). Bu bilgiler doğrultusunda %95 güven aralığında yaklaşık 230 Afganistan vatandaşı araştırmanın örneklemini olarak seçilmiştir.

Araştırmada Anket yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmada kullanılacak olan;

-Algılanan Güven; Suleman ve Zuniart (2019) ve Kim vd. (2011) çalışmasından 5 ifade,

-Algılanan Risk; Kim ve Lennon (2013) ve Masoud (2013)'den uyarlanan 5 ifade,

-Algılanan Web Sitesi Kalitesi; Hsu vd. (2012) ve Dapas, Sitorus, Purwanto ve Ihalauw (2019)'un çalışmalarından uyarlanan 5 ifade,

-E-WOM; Almana ve Mirza (2013) tarafından yürütülen çalışmadan uyarlanan 4 ifade,

-Online Alışverişe yönelik tutum ise; Masoud (2013) ve Kim ve Lennon (2013) tarafından yürütülen çalışmadan uyarlanan 10 soru ile ölçülecektir. Toplam olarak anket formu 29 adet ifadeden oluşmaktadır.

4.2. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli oluştururken, Osmani vd. (2022) "Antecedents of Afghan Women Towards Online Shopping in Afghanistan: An Evaluation" ile Suleman ve Zuniart (2019) ve Kim vd. (2011), Kim ve Lennon (2012) ve Masoud (2013), Hsu, Chang ve Chen (2012) ve Dapas vd. (2019), Almana ve Mirza (2013)'nın çalışmalarından yararlanılmış ve tarafımızca araştırma modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan araştırma modeli aşağıda şekil olarak verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli, Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur

Araştırma modeli doğrultusunda oluşturulan Araştırma Soruları ve araştırmanın hipotezleri aşağıda verilmiştir.

- 1) Algılanan güvenin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi var mıdır?
- 2) Algılanan riskin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi var mıdır?
- 3) Algılanan web sitesi kalitesinin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi var mıdır?
- 4) Elektronik ağızdan ağıza iletişimin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi var mıdır?

H1: Algılanan güvenin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi vardır.

H2: Algılanan riskin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi vardır.

H3: Algılanan web sitesi kalitesinin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi vardır.

H4: Elektronik ağızdan ağıza iletişimin, kullanıcıların online alışveriş tutumları üzerinde etkisi vardır.

4.3. Araştırmanın Bulguları

Verilerin analizinde Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Kalitesi ve Ağızdan Ağıza İletişimin Online Alışveriş Tutumlarına etkisi analiz edilmiştir. Verilerin analizi için Lisanslı SPSS 27.0 programından yararlanılmış, Geçerlik ve Güvenirlik analizi yapıldıktan sonra Frekans Analizi (Yüzde), Regresyon Analizi testi yapılmıştır.

4.3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Analizler

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet		
Kadın	77	33.5
Erkek	153	66.5
Medeni Durum		
Bekâr	134	58.3
Evli	96	41.7
Eğitim Durumu		
Ortaokul/Lise	79	34.3
Ön lisans/Lisans	112	48.7
Yüksek Lisans	34	14.8
Doktora	5	2.2
Yaş		
18-25	87	37.8
26-34	90	39.1
35-44	45	19.6
45 +	8	3.5
Gelir Düzeyi		
Yok	34	14.8
20000-25000	88	38.3
25001-30000	56	24.3
30001-35000	37	16.1
35001-+	15	6.5
Toplam	230	100.0

Tablo 1’de verildiği üzere; katılımcıların %66,5’i erkek, %33,5’i kadın olup; %58,3’ünün bekâr %41,7’sinin evli olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi açısından incelendiğinde, katılımcıların %48,7’si ön lisans/lisans mezunu, %34,3’ü ortaokul/lise mezunu, %14,8’i yüksek lisans mezunu ve %2,2’si doktora mezunu olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırmanın büyük ölçüde üniversite düzeyinde eğitim almış bireylerle gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yaş değişkeni incelendiğinde; örneklemin büyük bir kısmının (%76.9) 18-35 yaş aralığında genç bireylerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu dağılım, araştırmanın genç yetişkin katılımcılarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Gelir düzeyi açısından incelendiğinde en büyük pay %38,3 ile 20.000–25.000 TL aralığında gelire sahip bireylerde gözlenmiştir. Bu dağılım, örneklemin çoğunluğunun düşük ve orta gelir grubuna ait olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. Geçerlilik Testi (KMO ve Bartlett’s Testi)

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.808
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2831.323
	df	561
	Sig.	.000

Tablo 2'ye bakıldığında; yapılan faktör analizine ilişkin uygunluk testleri kapsamında Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,808 olarak bulunmuştur. Bu değer, örneklem büyüklüğünün Faktör Analizine elverişli olduğunu ve değişkenler arasında yeterli korelasyon bulunduğunu göstermektedir (KMO > 0,80 = iyi). Bartlett's Test of Sphericity sonucuna göre ise anlamlılık düzeyi $p < 0,001$ (Sig.=0.000) olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, değişkenler arasında anlamlı düzeyde korelasyon olduğunu ve faktör analizinin yapılabileceğini doğrulamaktadır. Sonuç olarak, geçerlilik testleri araştırmada kullanılan veri setinin faktör analizine uygun olduğunu ve yapı geçerliliğinin sağlanabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla faktör analizi uygulanabilir ve elde edilecek faktör yapısı istatistiksel olarak anlamlı olacaktır.

Tablo 3. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi (Cronbach's Alpha)

Değişken	İfade Sayısı	Cronbach's Alpha
Algılanan Güven	5	70.1
Algılanan Risk	5	72.9
Algılanan Web Sitesi Kalitesi	5	78.8
e-WOM	4	72.8
Algılanan Tutum	10	75.1
Toplam	29	86.4

Tablo 3'te yer alan beş boyuta ait güvenilirlik katsayıları, ölçeklerin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla hesaplanan Cronbach's Alpha değerleri yer almaktadır. Genel toplam için hesaplanan değer 0,864 olup, bu oran yüksek düzeyde içsel tutarlılığa işaret etmektedir ($\alpha > 0,80$). Alt boyutlara bakıldığında; Algılanan Web Sitesi Kalitesi Alpha değeri ($\alpha = 0,788$) ve Algılanan Tutum Alpha Değeri ($\alpha = 0,751$) ölçekleri güçlü iç tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir. e-WOM ($\alpha = 0,728$), Algılanan Risk ($\alpha = 0,729$) ve Algılanan Güven ($\alpha = 0,701$) ise yeterli düzeyde güvenilirlik göstermektedir. Bütün ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri dikkate alındığında kabul edilebilir eşik olan 0,70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu da araştırmada kullanılan ölçüm araçlarının istatistiksel olarak güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

4.3.2. Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında oluşturulan modelin test edilmesi amacıyla Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. TAM modeli çerçevesinde Elazığ'da yaşayan Afganların Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Sitesi Kalitesi ve E-Wom bağımsız değişkenlerinin online satın alma tutumu üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 4. Modelin Özeti

Model	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahmin Hatası	İstatistikleri Değiştir					Durbin Watson
					R Kare	F	Df1	Df2	Sig. F Değiştir	
1	.983 ^a	.967	.967	.48693	.967	1669.860	4	226	.001 ^b	1.657

Çoklu Regresyon Analiz sonuçlarına bakıldığında; bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklamada çok güçlü ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir ($R=0,983$ ve $R^2=0,967$). Model, bağımlı değişkendeki varyansın %96,7'sinin bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını ve modelin çok güçlü bir açıklayıcılığa sahip olduğunu göstermektedir. Düzeltilmiş R^2 değerinin de aynı seviyede (0,967) olması, modelin sağlam olduğunu ve örnekleme bağlı sapmaların çok düşük düzeyde kaldığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, 0,4869 değeri, modelin tahminlerinin gerçek değerlere oldukça yakın olduğunu ve hata payının düşük olduğunu ifade etmektedir. Durbin-Watson değeri (1,657), kabul edilebilir sınırlar içinde olup (1,5–2,5 arası), modelde otokorelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak modelin, istatistiksel açıdan son derece anlamlı ve güçlü bir açıklama kapasitesine sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 5. ANNOVA Testi

Model	Kareler Toplamı	df	Ortalama Kare	F	Sig.	
1	Regresyon	1583.724	4	395.931	1669.860	.001 ^b
	Atık Değer	53.586	226	.237		
	Toplam	1637.310	230			

ANOVA tablosu, modelin bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak genel anlamlılığını test etmektedir. $F(4,226)=1669,860$ ve $p=0,001 < 0,05$ olduğundan modelin bütünüyle anlamlı olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin tamamı, bağımlı değişken üzerinde topluca anlamlı bir etkiye sahip ve bu durum, kurulan regresyon modelinin araştırma amacına uygun olduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada ele alınan Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Sitesi Kalitesi ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-WOM) faktörlerinin, Afganistanlı tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yönelik tutumlarının şekillenmesinde önemli belirleyici unsurlar olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.

Tablo 6. Çoklu Regresyon Analizi

Model	Standartlaştırılmış Katsayılar		Standartlaştırılmış Katsayılar	t	Sig.	95,0% B için Güven Aralığı			Korelasyonlar		Doğrusallık İstatistikleri	
	B	Std. Hata	Beta			Alt Sınır	Üst Sınır	Sıfır Dereceli	Kısmi	Bölüm	Hata Payı	VIF
Risk	.221	.059	.230	3.735	.001	.104	.338	.967	.241	.045	.038	26.177
Güven	.425	.067	.360	6.391	.001	.294	.556	.974	.391	.077	.046	21.891
Kalite	.160	.058	.160	2.766	.006	.046	.273	.963	.181	.033	.043	23.172
eWOM	.284	.040	.253	7.161	.001	.206	.362	.949	.430	.086	.116	8.613

Çoklu Regresyon Analiz tablosuna bakıldığında; Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Sitesi Kalitesi ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-WOM) değişkenlerinin tamamı, online alışveriş tutumları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir ($p < 0,05$).

Bu değişkenler arasında Algılanan Güven, online alışveriş tutumunu en güçlü biçimde yordayan unsur olarak öne çıkmaktadır ($\beta = 0,360$). Güvenin bu güçlü etkisi, online alışverişte güven unsurunun kritik rolünü vurgulamaktadır. Algılanan web sitesi kalitesinin de anlamlı olduğu ve kullanıcıların tutumlarını olumlu etkilediği görülmektedir ($\beta=0,160$; $p=0,006$). Aynı şekilde, Algılanan Risk ve elektronik ağızdan ağıza iletişim, kullanıcı tutumlarında güçlü ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Ayrıca, model genel olarak güçlü bir açıklayıcılığa sahip olmakla birlikte ($R^2 = 0,967$), değişkenler arasındaki yüksek VIF değerleri, değişkenlerin birbirine benzer yapı gösterebileceğini işaret etmektedir.

Tablo 7. Hipotezlerin Testi

Hipotezler	Kabul	Red
<i>Hipotez₁</i> : Algılanan güvenin, kullanıcıların online alışveriş tutumlarında etkisi vardır.	✓	
<i>Hipotez₂</i> : Algılanan riskin, kullanıcıların online alışveriş tutumlarında etkisi vardır.	✓	
<i>Hipotez₃</i> : Algılanan web sitesi kalitesinin, kullanıcıların online alışveriş tutumlarında etkisi vardır.	✓	
<i>Hipotez₄</i> : Elektronik ağızdan ağıza iletişimin, kullanıcıların online alışveriş tutumlarında etkisi vardır.	✓	

Çoklu Regresyon Analiz Sonuçlarına göre; hipotezlerin tümü kabul edilmiş olup, araştırma modeli desteklenmiştir. Çalışma, Online Alışverişte Güven, Risk, Kalite ve e-WOM'un kullanıcı tutumlarını açıklamada önemli ve anlamlı değişkenler olduğunu göstermektedir. Özellikle algılanan güven, en güçlü belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

İnternete erişimin kolaylaşması ve teknolojik gelişmelerle birlikte hızla artan online alışveriş eğilimi tüketici alışkanlıklarını ve davranışlarını dönüştürerek, online alışverişin günümüz ekonomisinde stratejik bir konuma getirmiştir. Literatürde de yer aldığı üzere online alışveriş, tüketicilere maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır (Jayasubramanian vd., 2015). Online alışveriş, satın alma öncesinde ürünle veya hizmetle ilgili bilgi edinme süreçlerini kolaylaştırarak karar verme tutumlarını etkilerken (Pant, 2014); işletmelerin sürekli değişen pazar şartlarına uyum sağlayabilmeleri açısından stratejik bir faaliyet alanı haline gelmektedir (Cedric, 2020). Online alışveriş sürecinin ürünün veya ihtiyacının doğuşundan satış sonrası hizmetlere kadar devam eden uzun ve sistematik bir süreç olduğu gibi tüketici tutumlarının motivasyon, algı ve güven vb. psikolojik unsurlarla şekillendiği (Jain, 2017; Upadhyay ve Kaur, 2007) belirtilmektedir.

Çalışmada, Elazığ'da ikamet eden Afganların online alışveriş tutumları Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde Algılanan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Web Sitesi Kalitesi ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (eWOM) değişkenleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, literatürdeki birçok araştırmayla (Masoud, 2013; Kim ve Lennon, 2013; Osmani vd., 2022) örtüşerek online alışverişte tüketici tutumlarını açıklayan temel faktörlerin bu dört değişken etrafında şekillendiği görülmektedir. Oluşturulan çalışma modelinin yüksek açıklama gücü ($R^2=0,967$), seçilen değişkenlerin Afganların çevrimiçi alışverişe yönelik davranışsal eğilimlerini anlamada oldukça güçlü olduğunu göstermektedir. Sonuç itibarıyla, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamlarda bile Teknoloji Kabul Modeli'nin geçerliliğini desteklemekte ve modelin uluslararası bağlamlarda kullanılabilirliğini doğrulamaktadır.

Yapılan analizler, algılanan güven değişkeninin online alışveriş tutumları üzerinde en güçlü ve anlamlı etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, Lee ve Turban'ın (2001) ve Hidayanto vd. (2012) çalışmalarında belirtildiği üzere, geleneksel alışverişe kıyasla online alışverişin doğasında var olan belirsizlik ve risklerin güven unsurunu kritik bir hale getirdiğini göstermektedir. Ayrıca, algılanan riskin pozitif ve anlamlı etkisi, Bauer (1960)'in ortaya koyduğu tüketici davranışında belirsizlik ve risk algısı kavramıyla uyumludur. Dolayısıyla katılımcıların düşük ve orta gelir grubunda yer alması, sınırlı finansal kaynaklara sahip tüketicilerin online alışverişte daha dikkatli ve güven temelli davranış sergilediğini düşündürmektedir. Bu açıdan, online alışveriş platformlarının veri güvenliği, ödeme altyapısı ve müşteri destek hizmetleri gibi alanlarda daha şeffaf ve güvene dayalı politikalar geliştirilmesi tüketici memnuniyetini artırabilmektedir.

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu, algılanan riskin online alışveriş tutumlarını anlamlı ve pozitif bir biçimde etkilemesidir. Literatürde risk faktörünün online alışverişin önündeki en büyük engellerden biri olduğu sıklıkla vurgulanmıştır (Bauer, 1960; Masoud, 2013). Afganistanlı tüketiciler, kişisel bilgi güvenliği, mali güvenlik, ürün kalitesine ilişkin belirsizlikler vb. durumlardan kaynaklanan risklerden dolayı online alışverişe giderken kaygılandıkları ve bu durumun alışveriş tutumlarını etkiledikleri görülmektedir. Bu sebeple, e-ticaret platformlarının risk azaltıcı politikalar geliştirmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerdeki risk algısının minimuma indirilmesi ile sadece bireysel tüketici tutumlarında ve davranışlarında değişim sağlamakla birlikte online alışverişin toplum genelinde kabul görmesi süreci de hızlanabilecektir.

Çalışmada algılanan web sitesi kalitesi ile elektronik ağızdan ağıza iletişimin (eWOM)'un da tüketici tutumları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Responsiv tasarımlar ve kullanıcı dostu arayüzler, açık ve şeffaf bilgi sunumuyla estetik tasarımlar, tüketici memnuniyetini artırarak online alışverişe olumlu tutumları teşvik etmektedir. Ayrıca, eWOM'un güçlü etkisi, dijital ortamda tüketici kararlarında kolektif geri bildirimlerin bireysel deneyimlerin önünde olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Afganistanlı tüketiciler gibi sosyal ağlara ve topluluk tavsiyelerine duyarlı gruplarda eWOM'un bu kadar etkili olması, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırabilecek uygulamalara yönelmelerini zorunlu kılmaktadır. Olumlu yorumların teşvik edilmesi, yalnızca kısa vadeli satışları artırmakla kalmayıp, uzun vadeli marka imajının da güçlenmesine katkı sunacaktır.

Bu açıdan, çalışma hem teorik hem de pratik bağlamında önemli çıkarımlar barındırmaktadır. Teorik açıdan bakıldığında çalışma, TAM modelinin göçmen tüketiciler üzerinde de açıklayıcı güce sahip olduğunu göstermiş olup, Algılanan güven, Algılanan risk, Algılanan kalite ve eWOM bağımsız değişkenlerinin online alışveriş tutumu üzerindeki etkilerini bir model çerçevesinde bütüncül bir şekilde ele almıştır.

Pratik açıdan ise sonuçlar, işletmelere online pazarlama stratejilerini nasıl belirlemeleri gerektiği ile ilgili yol göstermektedir. Özellikle güven artırıcı uygulamaları üzerinde daha fazla durmaları, risk algısını azaltırken, kullanıcı dostu ve responsive web tasarımlarının geliştirilmesi, müşteri memnuniyetine dayalı eWOM'un teşvik edilmesi, göçmen tüketiciler de dahil olmak üzere geniş bir müşteri kitlesini dijital ticarete daha güçlü bir şekilde entegre edecektir. Böylece e-ticaret, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal katılımı da destekleyen bir araç haline gelecektir.

KAYNAKÇA

- Ajzen, I. & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: reasoned and automatic Processes. *European Review Of Social Psychology*, 11(1), 1-33. <https://doi.org/10.1080/14792779943000116>.
- Akroush, M. N. & Al-Debei, M. M. (2015a). An integrated model of factors affecting consumer attitudes towards online shopping. *Business Process Management Journal*, 21(6), 1353-1376.
- Al-Debei, M. M., Akroush, M. N., & Ashouri, M. I. (2015b). Consumer attitudes towards online shopping: The effects of trust, perceived benefits, and perceived web quality. *Internet Research*, 25(5), 707-733.
- Almana, A. M. & Mirza, A. A. (2013). The impact of electronic word of mouth on consumers' purchasing decisions. *International Journal of Computer Applications*, 82(9), 23-31.
- Alrawad, M., Lutfi, A., Alyatama, S., Al Khattab, A., Alsoboa, S. S., Almaiah, M. A., ... & Al-Khasawneh, A. L. (2023). Assessing customers perception of online shopping risks: A structural equation modeling-based multigroup analysis. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 71. 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103188>.
- Baloch, F.A., Wafa, K.M. & Dost, M.N. (2022). An empirical study of impact of electronic commerce on business. *Journal of Information System and Technology Research*, 1(3), 151-157.
- Bauer, R.A. (1960). Consumer Behavior as Risk Taking. In: Hancock, R.S., Ed., *Dynamic Marketing for a Changing World, Proceedings of the 43rd. Conference of the American Marketing Association*, 389-398.
- Bhatt, A. (2014). Consumer Attitude Towards Online Shopping in Selected Regions of Gujarat. *Journal of Marketing Management*, 2(2), 29-56.
- Chetioui, Y., Lebdaoui, H., & Chetioui, H. (2021). Factors influencing consumer attitudes toward online shopping: the mediating effect of trust. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 544-563. <https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2020-0046>.
- Christo Cedric, J. (2020). A Study on consumer preference regarding online shopping in Thoothukudi District of Tamilnadu State. *GIS Business*, 15(4), 1244-1253. ISSN: 1430-3663
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). *Research methods in education* (5th ed.). Routledge.
- Dani, N. J. (2017). A study on consumers' attitude towards online shopping. *International Journal of Research in Management & Business Studies*, 4(3), 42-46.
- Danis, T. C. E., Istiyanto, B. & Ardyana, E. (2017). The effect of electronic word of mouth, trust, perceived risk, and site quality on transactions using e-commerce. In *Proceedings of International Conference of Graduate School on Sustainability*, 1(1), 191-208. <https://doi.org/10.26905/icgss.v1i1.1836>.
- Dapas, C. C., Sitorus, T., Purwanto, E. & Ihalauw, J. J. (2019). The effect of service quality and website quality of zalora. Com on purchase decision as mediated by purchase intention. *Calitatea*, 20(169), 87-92.
- Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. Al-Suqri, MN, Al-Aufi, AS: *Information Seeking Behavior and Technology Adoption*, 205(219), 5.
- Enginkaya, E. (2006). Elektronik perakendecilik elektronik alışverişi. *Ege Academic Review*, 6(1), 10-16.
- Gough, J.D. (1990). A Review of the Literature Pertaining to 'perceived' Risk and 'acceptable' Risk and the Methods Used to Estimate Them. *Information Paper*.
- Ha, Y., & Im, H. (2012). Role of web site design quality in satisfaction and word of mouth generation. *Journal of Service Management*, 23(1), 79-96.
- Hidayanto, A. N., Saifulhaq, H. & Handayani, P. W. (2012). Do consumers really care on risks in online shopping? An analysis from Indonesian online consumers. In *2012 IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology*, 331-336. <https://doi.org/10.1109/ICMIT.2012.6225827>.

- Hsieh, J. Y. & Liao, P. W. (2011). Antecedents and moderators of online shopping behavior in undergraduate students. *Social Behavior and Personality. An international journal*, 39(9), 1271-1280. <http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2011.39.9.1271>.
- Hsu, C. L., Chang, K. C. & Chen, M. C. (2012). The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intention: perceived playfulness and perceived flow as mediators. *Information Systems and e-Business Management*, 10, 549-570.
- Huseynov, F., & Yıldırım, S. Ö. (2016). Internet users' attitudes toward business-to-consumer online shopping: A survey. *Information Development*, 32(3), 452-465. <https://doi.org/10.1177/0266666914554812>.
- Hwang, Y. & Kim, D. J. (2007). Customer self-service systems: The effects of perceived Web quality with service contents on enjoyment, anxiety, and e-trust. *Decision support systems*, 43(3), 746-760. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.12.008>.
- Ilhamalimy, R. R. & Ali, H. (2021). Model perceived risk and trust: e-WOM and purchase intention (the role of trust mediating IN online shopping IN shopee Indonesia). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(2), 204-221. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i2>.
- Jain, D. (2017). Analysis of consumer buying behavior towards online shopping: a case study of Kota City-Rajasthan. *International Conference on Contemporary Innovations in Library Information Science, Social Science & Technology for Virtual World*, 31-44
- Jayasubramanian, P., Sivasakthi, D. & Ananthi Priya, K. (2015). A Study on Customer Satisfaction towards Online Shopping. *International Journal of Applied Research*, 1(8), 489-495.
- Jun, G., & Jaafar, N. I. (2011). A study on consumers' attitude towards online shopping in China. *International Journal of Business and Social Science*, 2(22), 122-132.
- Khan, S. A., Liang, Y. & Shahzad, S. (2015). An empirical study of perceived factors affecting customer satisfaction to re-purchase intention in online stores in China. *Journal of Service Science and Management*, 8(3), 291-305.
- Kim, H. & Niehm, L. S. (2009). The impact of website quality on information quality, value, and loyalty intentions in apparel retailing. *Journal of interactive marketing*, 23(3), 221-233. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2009.04.009>.
- Kim, M. J., Chung, N. & Lee, C. K. (2011). The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea. *Tourism management*, 32(2), 256-265. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.011>.
- Kim, J. & Lennon, S. J. (2013). Effects of reputation and website quality on online consumers' emotion, perceived risk and purchase intention: Based on the stimulus-organism-response model. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 7(1), 33-56. <https://doi.org/10.1108/17505931311316734>.
- Kim, J., Fiore, A. M. & Lee, H. H. (2007). Influences of online store perception, shopping enjoyment, and shopping involvement on consumer patronage behavior towards an online retailer. *Journal of retailing and Consumer Services*, 14(2), 95-107.
- Koçarslan, H., & Kılınc, H. (2019). Dijital pazarlamada tüketici algısı, internette alışveriş üzerine bir araştırma. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (17), 1263-1273. <https://doi.org/10.31590/ejosat.659295>
- Lee, M. K. & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. *International Journal of electronic commerce*, 6(1), 75-91. <https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044227>.
- Luo, H., Han, X. & Yu, Y. (2016). The impact of website quality on user loyalty through perceived value and commitment. *In 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management*, 1-5.
- Makhitha, K. M., & Ngobeni, K. M. (2024). The Effect of Perceived Risk in Online Shopping Intention: Does Attitude Mediate the Relationship? *Expert Journal of Marketing*, 12(1).
- Masoud, E. Y. (2013). The effect of perceived risk on online shopping in Jordan. *European journal of Business and Management*, 5(6), 76-87.

- Nadeem, W., Andreini, D., Salo, J., & Laukkanen, T. (2015). Engaging consumers online through websites and social media: A gender study of Italian Generation Y clothing consumers. *International Journal of Information Management*, 35(4), 432-442. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.008>.
- Nuseir, M. T., Arora, N., Al-Masri, M. M., & Gharaibeh, M. (2010). Evidence of online shopping: A consumer perspective. *International Review of Business Research Papers*, 6(5), 90-106.
- Nuzula, I. F. & Wahyudi, L. (2022). The influence of perceived risk, perceived quality, brand attitude, and e-wom on purchase intention. *Expert Journal of Business and Management*, 10(2), 51-64.
- Osmani, A., Zazai, S., Gul, H., & Shams, M. S. (2022). Antecedents of Afghan Women Towards Online Shopping in Afghanistan: An Evaluation. *Management*, 5(1), 55-77. <https://doi.org/10.31841/KJEMS.2022.110>.
- Pant, A. (2014). An Online Shopping Change the Traditional Path of Consumer Purchasing. *International Journal of Business and Management Invention*, 3(3), 39-42.
- Rouibah, K., Al-Qirim, N., Hwang, Y., & Pouri, S. G. (2021). The determinants of eWoM in social commerce: The role of perceived value, perceived enjoyment, trust, risks, and satisfaction. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 29(3), 75-102. <https://doi.org/10.4018/JGIM.2021050104>.
- Sarika, K., Preeti, S., Shilpy, S. & Sukanya, S. (2016). A Study of Adoption Behavior for Online Shopping: An Extension of Tam Model. *International Journal Advances in Social Science and Humanities*, 4(7), 11-22. ISSN: 2347-7474
- Saydan, R., & Dülek, B. (2022). Online Alışverişte Marka İmajının Online Satın Alma Niyeti Ve Ağızdan Ağıza İletişim Davranışı Üzerine Etkisi; Amprik Bir Çalışma. *Sosyal Bilimler Akademi Dergisi*, 5(1), 70-82. <https://doi.org/10.38004/sobad.1083760>.
- Shanthi, R., & Desti, K. (2015). Consumers' perception on online shopping. *Journal of Marketing and Consumer Research*, 13, 14-21.
- Shaw, N., Eschenbrenner, B., & Baier, D. (2022). Online shopping continuance after COVID-19: A comparison of Canada, Germany and the United States. *Journal of retailing and consumer services*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103100>.
- Suleman, D. & Zuniarti, I. (2019). Consumer decisions toward fashion product shopping in Indonesia: The effects of attitude, perception of ease of use, usefulness, and trust. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 7(2), 133-146.
- TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı. (05, Mayıs 2025). <https://nip.tuik.gov.tr/?value=TabiiyetYabancıNufus>.
- Tyrväinen, O., & Karjaluoto, H. (2022). Online grocery shopping before and during the COVID-19 pandemic: A meta-analytical review. *Telematics and Informatics*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101839>.
- Upadhyay, P. & Kaur, J. (2007). Analysis of online shopping behavior of customer in Kota City. *Shiv Shakti International Journal in Multidisciplinary and Academic Research*, 2(1), 1-28. ISSN 2278 – 5973.
- Yılmaz, Z. (2021). Determining criteria weights at online shopping website selection from the perspective of young people. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 17(2), 438-465. <http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.795017>.
- Yörük, D., Dündar, S., Mogaand, L. M., & Neculita, M. (2011). Drivers and Attitudes towards Online Shopping: Comparison of Turkey and Romania. *Communications of the IBIMA*. 1-13. <http://dx.doi:10.5171/2011.575361>.
- Zaharia, S. (2019). Online shopping motives-an empirical investigation of consumer buying behavior in Germany's main online retail segments. In HCI in Business, Government and Organizations. eCommerce and Consumer Behavior: 6th International Conference, HCIBGO 2019, Held as Part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26-31, 2019, Proceedings, Part I 21, 333-349. Springer International Publishing.